

НАЗВАНИЯ РУССКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ И РАНГОВ В РУССКОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVII в.

Дилором Алимжонова Мустафаева

Старший преподаватель Ташкентский институт технологий, менеджмента и коммуникаций

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется лексика наименований должностных лиц, которая представляет собой особый интерес для внимания для лингвистов. Материал дает характеристику наименований. Статья дает анализ, что наименования должностных лиц до сих пор остается одной из малоразработанных тем в лексикологии русского языка. Систематическое описание названий должностных лиц, включающей разнообразные лексико-семантические группы, не получило своего окончательного разрешения. За пределами исследований, посвященных анализу названий должностных лиц, остались многие ее тематические группы, представляющие интерес не только для лингвистов, но и для историков (наименования единиц административно-территориального деления, наименования дипломатических лиц, наименования канцелярских должностных лиц). Рассматриваемая тема будет интересна специалистам: лингвистам, историкам, антропологам и другим учёным, занимающимся изучением древнерусской культуры и языка. Вопрос изучения «наименований должностных лиц» требует дальнейшего изучения.

Ключевые слова: национально-культурная специфика, дипломатические ранги, посол, великий посол, чин, курьер, гонец, сеунчи, опасщик, дьяк, подьячий, писец, нарочный, и др.

ANNOTATION

The article analyzes the vocabulary of official names, which is of particular interest to linguists. The material describes the names. The article provides an analysis that the names of officials still remain one of the poorly developed topics in the lexicology of the Russian language. The systematic description of the names of officials, which includes a variety of lexico-semantic groups, has not received its final approval.

Beyond the research devoted to the analysis of the names of officials, many of its thematic groups remained of interest not only to linguists, but also to historians (names of administrative divisions, names of diplomatic officials, names of clerical officials). The topic under consideration will be of interest to specialists: linguists, historians, anthropologists and other scientists involved in the study of ancient Russian culture and language. The issue of studying the "names of officials" requires further study.

Keywords: national and cultural specifics, diplomatic ranks, ambassador, great ambassador, rank, courier, messenger, seunci, detective, clerk, gonec, opasshik, etc.

XXI век, век всемирной глобализации, обуславливает необходимость преобразований в различных сферах общественной жизни, в частности, в науке и образовании. В связи с достижением независимости нашей Республикой актуальность приобретает глубокое изучение лексического пласта как родственных и неродственных, в том числе русских деловых памятников, отражающих историю взаимоотношений народов России и Востока, а также их языков. Это и есть, как указано в «**Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах**», «стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности, создание эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику».

Лексика дипломатического древнерусского языка XI–XIV вв. представляет собой особый интерес для внимания лингвистов, поскольку она является самой малоизучаемой частью языка, отражающей названия и термины наименования должностных лиц в деловой письменности.

Наименования должностных лиц до сих пор остается одной из малоразработанных тем в лексикологии русского языка. Систематическое описание названий должностных лиц, включающей разнообразные лексико-семантические группы, не получило своего окончательного разрешения. За пределами исследований, посвященных анализу названий должностных лиц, остались многие ее тематические группы, представляющие интерес не только для лингвистов, но и для историков (наименования единиц административно-территориального деления, наименования дипломатических лиц, наименования канцелярских должностных лиц).

Наименование дипломатических рангов.

Установление и развитие дипломатических связей России привели к возникновению новых терминов, обозначающих различных дипломатических лиц. Их можно распределить на группы и подгруппы.

1. Дифференциация старых рангов дипломатов в конце **XVII** в. (1689—1701 гг.).

Внутреннее служебное обозначение:

- посол первого чина;
- посол второго чина;
- посланник первого чина;
- посланник второго чина.

официальное, торжественное название:

- великий и полномочный посол;
- великий посол;
- малый посол, посланник;
- посланный (меж. посланника и гонца – Посланник с одноразовым поручением).

2. Наименование дипломатических агентов низших рангов (ниже посланного):

- присланный;
- нарочный присланный;
- посланец;
- посланничек;
- посыльщик;
- присыльщик;
- нарочный посыльщик;
- гонец (гончик);
- легкий гонец;
- скорый гонец;
- нарочный гонец;
- нарочный скорый гончик
- нарочный резвый гонец (сверхскорый курьер с тремя сменными лошадьми);

чрезвычайный гонец.

Опасщик – гонец, везущий опасную (охранную, содержащую привилегии) грамоту potentата-сюзерена, любой важной и сверхсекретный государственный документ. Опасщик имел особую сильно вооруженную и большую свиту.

Взметчик – гонец, везущий грамоту с неожиданным объявлением войны или любую иную неприятную, тревожную государственную весть. Несмотря на иммунитет гонца, взметчик мог быть захвачен, казнен, и поэтому его поручения считались крайне опасными. Взметчик имел поэтому особый статус служебного характера: высокая оплата, гарантия обеспечения его семьи в случае гибели, особая честь и т. д. Фактически спецдипкурьер, фельдъегерь особого назначения. Взметчик был своеобразным антиподом сеунчу (см. выше).

Поверенный (дипранг, появляющийся в конце XVII в. и в начале XVIII в.)

Поверенный в государственных службах.

Поверенный в государственных делах.

Поверенный в делах.

3. Название чинов, рангов и титулов лиц центрального внешнеполитического аппарата с XV по конец XVII в.

Главы ведомства:

печатник;

дьяк;

ближний дьяк;

посольский дьяк;

думный дьяк;

государьский дьяк.

Чиновники протокола:

мастер церемоний;

церемонщик;

встречник.

4. Название чинов и рангов дипломатов, входящих в свиту посла (XV–XVII вв.).

Общее обозначение дипломатов, членов миссий с дипломатическим иммунитетом, число которых могло быть от 2 до 100 человек в зависимости от назначения и характера дипломатической миссии:

- пословы люди;
- посольские люди;
- послов человек;
- посланниковы люди;
- посланничьи люди;
- посольские дворяне;
- посланничьи дворяне;
- посольский пристав;
- дорожный посольский пристав (госбезопасность).

Лица, исполнявшие в составе посольств и миссий определенные поручения со строго фиксированным профессиональным профилем:

- посольский поручик;
- посольский поп;
- посольский ключник (завхоз, снабженец);
- посольский конюший (завгар);
- Посольский трубач (герольд);
- посольский дворецкий (обеспечение работы техперсонала);
- гонцовы люди;
- Курьерские люди (1684 г. – впервые!).

5. Термины, применяемые для обозначения специалистов технически-вспомогательного аппарата центрального внешнеполитического ведомства и посольств:

переводчики – письменные переводчики с иностранного языка на русский;

московский переводчик – переводчик центрального аппарата Посольского приказа;

посольский переводчик – переводчик русского и иностранного посольств.

толмач – устный переводчик с иностранного на русский и с русского на иностранный;

драгоман – устный переводчик с восточных и на восточные языки.

он же – низший дипломатический пост (**референт**) в посольствах России в восточных странах с XVIII в.

золотописцы – художники-каллиграфы, работавшие над росписью важных государственных документов (мирных договоров, верительных грамот к императорам и королям, ратификационных грамот) золотом и киноварью, так наз. «травмами», т. е. определенным канонизированным растительным орнаментом;

писцы–каллиграфы, изготавливавшие беловики государственных внешнеполитических документов, а также дипломатические паспорта. [Протоколы ведения дипломатических переговоров (так наз. статейные списки) записывали и вели сами участники переговоров (т.е. дипломаты) по очереди];

ларник – хранитель архивов текущих канцелярских документов Посольского приказа (архив хранился в высоких сундуках — ларях). Государственные грамоты, подлинники верительных грамот хранились непосредственно в великокняжеских и царских хоромы в Кремле, а особо важные и секретные документы – в ризнице Благовещенского и Архангельского соборов и в личных апартаментах царя, в его ларцах.

В XIV–XV вв. в русскую дипломатическую терминологию вошли особые термины, касающиеся дипломатических представителей при Золотой Орде. Эти термины не имеют аналогов в международной дипломатической практике.

Наконец, во второй половине XVII в. в дипломатический обиход в России начинают проникать западноевропейские обозначения дипломатических рангов, а в конце XVII в. этот процесс усиливается за счет того, что начинается дифференциация старых русских дипломатических рангов по западноевропейскому типу, т. е. косвенно начинается признание необходимости приравнивания русских дипломатических рангов к международной дипломатической терминологии, принятие общеевропейских правил в дипломатической практике.

Однако перехода к этому принципу не совершается открыто, и русская дипломатическая терминология в определении должностей, рангов, званий дипломатов в целом сохраняется, лишь дополняясь, осовремениваясь в лингвистическом смысле и воспринимая западное влияние лишь тогда, когда для

восполнения всех нюансов дипломатических званий старых русских терминов не хватает.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП–4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // «Собрание законодательства Республики Узбекистан», 13 февраля 2017 г., № 6 (766), ст. 70.
2. Акты Московского государства, изданные Академией наук. Разрядный приказ. Московский стол. / под. Ред Н.А.Попова. – СПб.: **Тип. Имп. Акад. наук, 1890.** – Т. I. – 765 с.
3. Бартольд В.В. Сочинения. – М.: Наука, 1968. – Т. V. – 634 с.
4. Баскаков Н.А. Титулы и звания в социальной структуре бывшего хивинского ханства (посвящается проф. Л.Базэну) // Советская тюркология. – Баку, 1989. – № 1. – С. 63–70.
5. Белокуров С.А. О Посольском приказе. – М.: Имп. о-во истории и древностей российских при Московском университет, 1906. – 170 с.
6. Волков С.С. Лексика русских челобитных XVII в. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. – 164 с.
7. Герберштейн С. Записки о России. – М.: Памятники исторической мысли, 2008. – Т. 1. – 776 с.
8. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2-е. – М.: Гослитиздат, 1935. – Т. II. – 807 с.
9. Добродомов И.Г. Этимологические маргиналии тюрколога по русской лексикографии // Этимологические исследования. Сб. научных трудов. – Свердловск, 1984. – С. 55–65.
10. Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате в царствование Петра Великого. – СПб.: **Тип. Имп. Акад. наук**, 1881. – Т. II. – 658 с.
11. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. Очерки социально-экономической и политической истории России середины XVI в. – М.: Соцэкгиз, 1960. – 511 с.
12. Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. Изд. 5-е. – Петроград: Лит-изд. отд. Народного Комиссариата по просвещению, 1919. – 543 с.
13. Колесников И.Ф. Столбцы (к методике работ по систематизации и описанию) // Архивное дело. – М., 1939. – № 2 (50). – С. 28–59.
14. Кононов А.Н. История изучения тюркских языков в России (дооктябрьский период). Изд. 2-е. – Л.: Наука, 1982. – 297 с.

15. Конопелькина Е. А. Структура категории наименований лиц в экономико-правовой сфере русского языка // Вестник Днепропетровского ун-та. Серия «Языкознание». – 2006. – Вып. 12. – № 4.-С. 110-118.
 16. Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. – СПб.: Типография Главного Управления Уделов, 1906. – 128 с.
 17. Кочин Г.Е. Материалы для терминологического словаря древней России. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1937. – 768 с.
 18. Кулмаматов Д.С. Среднеазиатские дипломатические документы и их русские переводы XVII в. – М.: МПГУ, 1994. – 109 с.
 19. Кулмаматов Д.С. Старинные русские переводы хивинских и бухарских челобитных XVII в. как лингвистический источник: Дисс. ...канд филол. наук. – М., 1983. – 355 с.
 20. Ларин Б.А. Три иностранных источника по разговорной речи московской Руси XVI–XVII вв. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2002. – 376 с.
 21. Львовская летопись // Полное собрание русских летописей. – СПб.: Типография М. А. Александрова, 1910. – Ч. I. – 739 с.
 22. Ляпкина Э. М. Влияние внешних и внутренних факторов на развитие номинативной системы языка (на материале наименований лиц по профессии): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Челябинск, 2006. – 19 с.
 23. Львов А.С. Об учете вспомогательных приемов при этимологизировании // Этимология, 1967. – М.: Наука, 1969. – С. 180–191.
 24. Моисеев А.И. Наименования лиц по профессии в современном русском языке: Автореф. дисс. д-ра. филол. наук. – Л., 1967. – 21 с.
 25. Остапенко О.Г. Сравнительно-сопоставительный анализ дипломатической административной терминологической лексики (на основе документов дипломатических контактов России и Англии XVI–XVII веков): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2000. – 16 с.
- Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Памятники дипломатических сношений с империей Римскою. – СПб.: Тип. II Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1851. – 856 с.